

Red de Investigación Estudiantil de la Universidad del Zulia
Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

REDIELUZ

Sembrando la Investigación Estudiantil

Vol. 16 N° 1

Enero - Junio 2026

ISSN: 2244-7334
Depósito Legal: pp201102ZU3769

VAC

Universidad del Zulia
Vicerrectorado Académico

PRESENTACIÓN

Uno de los grandes desafíos de la educación superior contemporánea radica en consolidar la incorporación progresiva, pertinente y orgánica de los estudiantes al ecosistema de investigación científica. Para lograrlo, las universidades deben abrir espacios de vanguardia que permitan integrar la práctica investigativa a la estructura académica desde el inicio de la escolaridad. Este proceso fomenta una sinergia fundamental entre la academia, el cuerpo docente y el estudiantado, reconociendo a estos últimos no solo como beneficiarios, sino como actores protagónicos del hecho educativo.

En este contexto, la publicación científica se convierte en una política institucional clave para la formación integral en el pregrado. Ese ha sido, precisamente, el propósito fundamental de nuestra revista REDIELUZ durante quince años: ofrecer una plataforma para la divulgación, la construcción del conocimiento y el fortalecimiento de la identidad profesional vinculada a las necesidades del país.

Entendemos que la investigación temprana no sólo robustece el rigor académico, sino que siembra un profundo compromiso social, haciendo al estudiante partícipe de su propia autorrealización y del bienestar colectivo. Bajo esta premisa, presentamos esta nueva edición de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil de REDIELUZ, como una ventana de oportunidad que la Universidad del Zulia sostiene con orgullo para proyectar el talento de sus jóvenes investigadores a escala nacional e internacional.

En su Volumen 16. Número 1 (Enero – Junio, 2026), la revista cuenta con 15 artículos en las áreas de ciencias de la salud, ciencias exactas, naturales y agropecuarias, ciencias sociales y humanas e investigación tecnológica, además de un proemio, editorial y espacio artístico cultural.

En el área de ciencias de la salud, los investigadores Geritza Urdaneta, Luz Maritza Reyes, María Suárez, Luis Suárez – Acosta, Luis Suárez-Urdaneta, de la Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, el Servicio de Cardiología del Hospital General del Sur, Maracaibo-Venezuela y del Instituto INCOR, Sao Paulo - Brasil, presentaron su trabajo **ANÁLISIS DEL DESCUBRIMIENTO DE LA INSULINA DESDE LA MIRADA DE GARDNER: UNA**

PERSPECTIVA CUALITATIVA SOBRE EL ÉXITO CIENTÍFICO, demostrando que la supervivencia del paciente diabético es el resultado de una sinergia de capacidades biopsicológicas y un compromiso ético, manifestado en la cesión de la patente que permitió la distribución global del fármaco. Esta revisión destaca la importancia de la colaboración entre mentes divergentes en la investigación médica contemporánea.

En este mismo orden, se presenta el trabajo **BIFOSFONATOS EN EL MANEJO DE LA OSTEOPENIA**, de la investigadora Soanna M. Vílchez R., de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, donde confirmó la efectividad de los bifosfonatos en el tratamiento de la osteopenia y otras enfermedades óseas, aunque su uso prolongado implica riesgos considerables. Es esencial balancear los beneficios terapéuticos con los potenciales efectos adversos, tomando en cuenta la duración del tratamiento y las características individuales de los pacientes.

Asimismo, los autores Mervin Willians Chávez Hernández y Alberto José Rodríguez Villalobos, de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, estudiaron el **CONTENIDO CALÓRICO DE LA LECHE MATERNA MEDIDO POR CREMATORIO**, concluyendo que la leche materna madura contiene una mayor concentración de grasas en comparación a la leche inicial o calostro. Estos resultados pueden considerarse relevantes, pues pueden ser la base para otras investigaciones sobre la composición de la leche humana a fin de conocer los diferentes constituyentes de la misma.

Entre tanto, los autores Ana Quintero-González, Luisa Nucette de Araujo, Helimar Vásquez y Edison Pascal, de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, CESO, México / Universidad Privada Rafael Bellosillo Chacín, Venezuela y el Centro de Biomedicina Molecular “Dr. Humberto Fernández Morán” del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), investigaron la **DISFUNCIÓN CRÁNEO-CÉRVICO-MANDIBULAR EN EL SÍNDROME DE EHLERS-DANLOS: ANÁLISIS DOCUMENTAL DEL IMPACTO BIOPSIOSOCIAL Y LA INFLUENCIA TECNOLÓGICA CON LA ORTOPEDIA MAXILAR**, determinando

que el manejo exitoso de la disfunción cráneo-cérvico-mandibular trasciende la corrección biomecánica, exigiendo la integración de factores psicológicos (ansiedad, catastrofismo) y sociales (calidad de vida, entorno laboral) que modulan la percepción del dolor. Asimismo, se destaca la influencia de tecnologías emergentes, como el modelado 3D y los biomateriales adaptativos, en la personalización de los tratamientos. La atención de estos pacientes requiere un equipo multidisciplinario que priorice intervenciones conservadoras y preventivas, garantizando la salud integral y la dignidad del individuo en un contexto de alta complejidad sistémica.

De igual manera, los investigadores Yenireth Lunar, Nelson Millán y Nidia Devonish, del Hospital Universitario de Maracaibo-Venezuela y el Posgrado anestesiología Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, estudiaron la **EFICACIA DE DEXMEDETOMIDINA O TRAMADOL ENDOVENOSO PARA ANALGESIA OBSTÉTRICA DURANTE EL PARTO**, determinando que la dexmedetomidina es un analgésico eficaz y tolerado durante el trabajo de parto, sin depresión cardiorrespiratoria y sin alteraciones de la actividad uterina, se recomienda su uso obstétrico.

Seguidamente, se presenta el trabajo titulado **EVALUACIÓN NUTRICIONAL EN LACTANTES CON ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA AUTORREGULADA VERSUS TRADICIONAL**, de las autoras Daniela Paz y Hazel Anderson, investigadoras del Doctorado en Ciencias de la Salud de la División de Estudios para Graduados de la Facultad de Medicina Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, donde concluyeron que ambos métodos de alimentación complementaria pueden ser compatibles con un adecuado crecimiento y estado nutricional en la población estudiada. Para la práctica clínica, estos hallazgos refuerzan la idea de que tanto la alimentación BLW o ACT pueden ser opciones válidas para los padres, siempre y cuando se brinde una adecuada orientación sobre la selección y preparación de alimentos.

Asimismo, Jimena De La Hoz, Rosa Labarca, María Castro, Helen Ramírez, Kervin Arandia, Crismar Fernández, investigadores de la Sociedad Estudiantil de Investigaciones Científicas en Orientación y Sexología (SEICOS), Centro de Orientación "Dra. Consuelo Faría", Facultad de Medicina, Universidad del Zulia, Maracaibo-Venezuela, estudiaron los **FACTORES DETERMINANTES EN EL DESPLAZAMIENTO TERAPÉUTICO HACIA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN CONSULTAS DE**

SALUD MENTAL Y SEXUAL, concluyendo que el desplazamiento terapéutico en esta población es una respuesta pragmática ante barreras estructurales y económicas, donde el criterio médico en formación actúa como un regulador ético que jerarquiza el juicio humano frente a la severidad del síntoma.

Posteriormente los investigadores Yrma Santana, Mariela Fox y Roberto García, docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia, Venezuela, estudiaron el **RIESGO OCUPACIONAL EN ODONTÓLOGOS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL ESTADO ZULIA, VENEZUELA**, donde concluyeron que los profesionales operan bajo niveles críticos de vulnerabilidad laboral. La combinación de un entorno físico deficiente, sobrecarga e inadecuada infraestructura exacerba el estrés y el riesgo ergonómico. Es necesario transitar hacia un modelo de gestión preventivo con enfoque de género y mantenimiento estructural.

En el área de las ciencias exactas, naturales y agropecuarias, los autores Rodrigo Pazmiño-Pérez, Betty Pazmiño-Gómez, Luis Cagua-Montaño, Naomy Quiroz-Punguillo, Flor Guaman-Troya, Marianela Herrera-Martínez y Narcisca Becerra-Mendoza, investigadores de la Universidad Agraria del Ecuador y la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Ecuador, presentaron el trabajo titulado **BIOMASA Y CONDICIÓN OPERATIVA ASOCIADAS AL EXCEDENTE ELÉCTRICO EN INGENIOS**, determinando que las palancas de mejora se concentraron en la gestión del balance de biomasa y la eficiencia del sistema vapor-potencia. Se recomendó complementar el análisis con indicadores de intensidad por tonelada y por MWh e incorporar monitoreo del tren de vapor.

Asimismo, se presenta el trabajo **EFECTO DE ENZIMAS LÍTICAS SECRETADAS POR TRICHODERMA SPP. SOBRE FUSARIUM SPP.: INDUCCIÓN DE ESTRÉS BIÓTICO**, de los investigadores Karen Rodas-Pazmiño, Viviana Sánchez-Vásquez, Meghan Gaibor-Pinza, Naomi Puga-Serrano, Arlet Jordan-Castillo, Luis Coello-Sumba, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), Ecuador, donde la evidencia experimental sustenta el potencial de *Trichoderma spp.* como agente de control biológico frente a *Fusarium spp.*, asociado a banano y proporciona una base cuantitativa para su comparación y selección.

En este mismo orden, los investigadores Jean Silva-Merelo, David Guerrero-Jaramillo, Cris-

tina Villacrés-Barrera, Paula Sulca-León, Viviana Vera-Flores y Crismel Vera-Quiñonez, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Ecuador, estudiaron el **IMPACTO DE ESPECTROS LED EN FOTOBIOREACTORES SOBRE LA PRODUCTIVIDAD BIOTECNOLÓGICA DE BIOMASA Y FICOCIANINA A PARTIR DE ARTHROSPIRA PLATENSIS**, demostrando que el fotobiorreactor con iluminación LED blanca favoreció una mayor acumulación de biomasa (0,850 g), mientras que el sistema con luz azul, pese a generar una menor biomasa (0,165 g), promovió una producción significativamente superior de ficocianina, una ficobiliproteína clave del aparato fotosintético. Esta diferencia evidencia el impacto diferencial de la calidad espectral de la luz sobre rutas biosintéticas específicas. El sistema propuesto representa una estrategia biotecnológica de bajo costo y alta eficiencia para la obtención dirigida de biomoléculas funcionales, con potencial aplicación en bioprocesos sostenibles.

Entre tanto, los autores Edgar Rodas-Neira, Emmilie Pazmiño-Loja, Anaira Ramírez-García y Erika Rivas-Farfán, de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI)-Ecuador, presentan el trabajo **MORTALIDAD DE BEMISIA TABACI Y POMACEA CANALICULATA FRENTE A EXTRACTO BOTÁNICO METANÓLICO**, donde concluyeron que el extracto evaluado presentó actividad biocida promisorio frente a ambas plagas y que su eficacia dependió de la intensidad de la concentración aplicada y del tiempo de exposición.

El área de ciencias sociales y humanas, aparece representada con el trabajo **TITULADO HACIA UN LIDERAZGO CIENTÍFICO TRANSFORMADOR: FRONTERAS EPISTEMOLÓGICAS, METODOLOGÍAS DISRUPTIVAS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL A TRAVÉS DE LA CIENCIA ABIERTA EN LAS CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES**, de los investigadores Geovanni Antonio Urdaneta Urdaneta, Milton Morales Vielma, Ángel Nava y Milangela Romero Velásquez, de la Universidad Popular del Cesar. Colombia, determinando que el liderazgo científico transformador constituye una vía para superar rezagos históricos, fortalecer la producción académica y democratizar el conocimiento en las ciencias humanas y sociales. Asimismo, se plantea la necesidad de investigaciones futuras orientadas a validar empíricamente el modelo propuesto en contextos institucionales específicos, así como a explorar la aplicación de metodologías disruptivas y herramientas de inteligencia artificial en la formación de nuevos investigadores.

De igual manera, los autores Darlein García, Oriana Gómez, Yeliza Albarrán, Jesús Finol, Raima Rujano y Anarilis Gómez, de la Escuela de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia-Venezuela, investigaron los **RIESGO DE ADICCIÓN AL MÓVIL Y SU IMPACTO EN LA SALUD BIOPSIOSOCIAL DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA**, concluyendo que la tendencia al uso continuo conllevó un alto riesgo, que compromete el bienestar en cuanto a los aspectos psicosociales. Se recomienda implementar estrategias de apoyo que favorezcan la concientización y el fortalecimiento de vínculos personales frente a la dependencia digital.

En el área de Investigación Tecnológica se presenta el trabajo **EL IMPACTO TRANSFORMADOR DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GESTIÓN DE CALIDAD EN PROYECTOS**, de los investigadores Alejandro Alfonzo, Ramerlys Araujo, Luis López, Eimy López, Rafael Sánchez, del Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico y de Ingeniería de la Universidad Dr. Rafael Beloso Chacín, Maracaibo – Venezuela y la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, Cabimas – Venezuela, confirmando que la IA no solo optimiza la detección de defectos, sino que, crucialmente, permite anticipar y mitigar riesgos antes de que impacten costos y cronogramas, validando la hipótesis de que la IA es un catalizador para una transformación fundamental hacia un aseguramiento de calidad proactivo y basado en datos.

Por último, se presenta el espacio artístico cultural, titulado **HORIZONTES DE ARENA: HIJOS DEL SOL**, bajo la autoría de Crisbelis González, diseñadora gráfica y fotógrafa del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad del Zulia. Así mismo, quiero hacer público mi agradecimiento a los articulistas de este volumen, igual distinción, al equipo editorial de la revista REDIELUZ, por su disposición y excelente trabajo.

Finalizo esta presentación, agradeciendo a Dios, a la Universidad del Zulia y a los articulistas, por permitarnos presentar esta revista. Oportunidades como estas, consolidan el compromiso y sentido de identidad universitario, al ofrecer espacios a los jóvenes estudiantes y profesionales egresados de este programa, a seguir fortaleciendo la excelencia y el compromiso social, pilares que han caracterizado la revista REDIELUZ.

Dra. Luz Maritza Reyes de Suárez

Coordinadora-Secretaria del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de LUZ
(CONDES)

Coordinadora Académica de la Red de Investigación Estudiantil de LUZ (REDIELUZ)

Editora-Jefe de la Revista Venezolana de Investigación Estudiantil

<https://orcid.org/0000-0002-6708-3264>